

1. DATOS GENERALES

Grado:	377 - Grado en Periodismo (CU)	Curso académico:	2024-25
Asignatura		Curso:	4º Curso
PRÁCTICAS EXTERNAS		Duración:	Segundo Semestre
Código:	16345	Lengua principal:	Español
Tipología:	Optativa	Lengua secundaria:	
Créditos ECTS:	6,00	Bilingüe:	No
Centros:	Facultad de Comunicación	English Friendly:	No

2. PROFESORADO

LUIS MAURICIO CALVO RUBIO

Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		
Correo electrónico:	LuisMauricio.Calvo@uclm.es		
Página web personal:			
Ubicación / Tutorías			
Martes 16:00 a 17:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA		2.13 - DESPACHO
Martes 19:00 a 21:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA		2.13 - DESPACHO
Miércoles 17:00 a 20:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA		2.13 - DESPACHO

AZAHARA CAÑEDO RAMOS

Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		
Correo electrónico:	Azahara.Canedo@uclm.es		
Página web personal:	https://www.researchgate.net/profile/Azahara_Canedo		
Ubicación / Tutorías			
Lunes 10:00 a 13:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA		2.15 - DESPACHO
Martes 10:00 a 13:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA		2.15 - DESPACHO

MARÍA JOSÉ UFARTE RUIZ

Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		
Correo electrónico:	MaríaJose.Ufarte@uclm.es		
Página web personal:			

FRANCISCO JOSÉ MURCIA VERDÚ

Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		
Correo electrónico:	Francisco.Murcia@uclm.es		
Página web personal:			

ANA MARÍA LÓPEZ CEPEDA

Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	
Correo electrónico:	Ana.LopezCepeda@uclm.es	
Página web personal:		
Ubicación / Tutorías		
Lunes 10:00 a 12:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.09 - DESPACHO
Lunes 19:00 a 20:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.09 - DESPACHO
Martes 10:00 a 12:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.09 - DESPACHO
Martes 19:00 a 20:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.09 - DESPACHO

3. REQUISITOS PREVIOS

Para participar en las prácticas curriculares se deberán haber superado al menos 150 de los créditos del grado al comienzo de las mismas.

La duración mínima de las prácticas será de 150 horas. No podrán exceder de 900 horas o seis meses por curso académico, salvo excepciones previstas en la normativa.

4. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

Prácticas Externas es una asignatura que permite al alumnado obtener y completar las capacidades y habilidades que son necesarias para el desempeño de la profesión periodística en diferentes soportes y medios de comunicación.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
E02	Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.	Competencia
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.	Competencia
E05	Capacidad básica para comprender la producción informativa o comunicativa, escrita o audiovisual, en inglés estándar.	Competencia
E06	Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.	Competencia
E07	Capacidad y habilidad de exponer razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la retórica y de las aportaciones de las nuevas teorías de la argumentación, así como de las técnicas comunicativas aplicadas a la persuasión.	Competencia
E11	Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas informativas y comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos combinados e interactivos (multimedia).	Competencia
E12	Capacidad y habilidad para el desempeño de las principales tareas periodísticas, desarrolladas a través de áreas temáticas, aplicando géneros y procedimientos periodísticos.	Competencia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
E14	Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y métodos aplicados a los procesos de mejora de la calidad y de auto evaluación, así como habilidades para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creatividad.	Competencia
E18	Conciencia igualitaria sobre las personas y los pueblos, y respeto por los derechos humanos internacionales, así como conocimiento de las grandes corrientes culturales o civilizadoras en relación con los valores fundamentales individuales y colectivos.	Competencia
G01	Dominio de una segunda lengua extranjera en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas	Competencia
G03	Una correcta comunicación oral y escrita	Competencia
G04	Compromiso ético y deontología profesional	Competencia
G06	Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.	Competencia
G08	Ser capaz de transmitir ideas, problemas y soluciones dentro del área de Periodismo y de la Comunicación en general en tanto que profesional de esos ámbitos.	Competencia
G09	Desarrollar aquellas habilidades necesarias en el área de Periodismo, y en general de la Comunicación, para emprender estudios posteriores de postgrado y reciclaje profesional.	Competencia
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.	Competencia
	NO DETALLADO EN PLAN DE ESTUDIOS	Resultado

6. TEMARIO

Tema 1: TEMA ÚNICO. Prácticas externas. Desarrollo, requisitos y condiciones

Comentarios adicionales

Las prácticas deben realizarse dentro del marco de los convenios de cooperación educativa que tiene firmados la Universidad de Castilla-La Mancha con distintas entidades.

El alumnado que desee realizar prácticas debe darse de alta en la aplicación telemática del CIPE (<https://practicasempresas.uclm.es/estudiantes.aspx>). Es importante cumplimentar adecuadamente el CV.

Además, es muy recomendable contar con un certificado digital para poder firmar con comodidad los documentos que son necesarios durante todo el proceso.

Una vez termine el periodo de prácticas, el alumnado debe entregar una memoria en un plazo de 15 días y solicitar el reconocimiento para incluir la calificación en la asignatura Prácticas Externas.

La información sobre las prácticas está disponible en practicasyempleo.uclm.es y <https://www.uclm.es/cuenca/fcomunicacion/nuestra facultad/practicasexternas>

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
---------------------	--------------	---------------------------	------	-------	----------------	----	----	-------------

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Otra actividad no presencial	Trabajo autónomo	E02, E03, E05, E06, E07, E11, E12, E14, G03, G04, G06, G08, G09, G10	1,20	30,00	0,00 %	Sí	Sí	Preparación de actividades formativas en los medios de comunicación
Elaboración de memorias de Prácticas	Trabajo autónomo	G08, G09	0,40	10,00	0,00 %	Sí	Sí	Realización de una memoria sobre la labor desarrollada durante las prácticas
Prácticas externas	Prácticas	E02, E03, E05, E06, E07, E11, E12, E14, E18, G01, G03, G04, G06, G08, G09, G10	4,40	110,00	100,00 %	Sí	Sí	Realización de prácticas externas
			6,00	150,00				

EV: Actividad formativa evaluable

OB: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistemas de evaluación continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Realización de prácticas externas	80,00 %	El tutor/a de la empresa evaluará la labor del alumnado (70% de la nota total de la asignatura) siguiendo el formulario existente. Además, la empresa certificará la duración de las prácticas. El tutor académico valorará la participación en seminarios de actualización, tutorías y otras actividades relacionadas (10% de la nota total de la asignatura).
Elaboración de memorias de prácticas	20,00 %	Al finalizar las prácticas, el alumnado deberá entregar una memoria siguiendo los requisitos marcados en la normativa de prácticas de la Facultad de Comunicación (20%)
	100,00 %	

Crterios evaluación continua
Véase el reglamento de prácticas de la Facultad de Comunicación. Para superar la materia es obligatorio superar las prácticas externas. Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del Centro.

Sistemas de evaluación no continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Realización de prácticas externas	80,00%	El tutor/a de la empresa evaluará la labor del alumnado (70% de la nota total de la asignatura) siguiendo el formulario existente. Además, la empresa certificará la duración de las prácticas. El tutor académico valorará la participación en seminarios de actualización, tutorías y otras actividades relacionadas (10% de la nota total de la asignatura).
Elaboración de memorias de prácticas	20,00%	Al finalizar las prácticas, el alumnado deberá entregar una memoria siguiendo los requisitos marcados en la normativa de prácticas de la Facultad de Comunicación (20%)
	100,00 %	

Crterios evaluación no continua
Mismos criterios que para la evaluación continua

Particularidades de la convocatoria extraordinaria
Mismos criterios que para la evaluación continua

Particularidades de la convocatoria especial de finalización
Mismos criterios que para la evaluación continua

9. BIBLIOGRAFÍA

TÍTULO	LIBRO/ REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Formación y orientación laboral		Caldas, María Eugenia; Castellanos, Aurora e Hidalgo, María Luisa	Editex	9788490032794	2016		
El proceso de búsqueda de empleo		Caldas, María Eugenia; Castellanos, Aurora e Hidalgo, María Luisa	Editex	9788490789124			